

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

(<http://www.uco.es/>)

(<https://www.uco.es/servicios/actualidad/>)

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

INICIO (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/>) VIDA ACADÉMICA (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/VIDA-ACADEMICA/>) CIENCIA (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/CIENCIA/>)
 INSTITUCIONAL (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/INSTITUCIONAL/>) INTERNACIONAL (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/INTERNACIONAL/>)
 BECAS Y EMPLEO (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/BECAS-Y-EMPLEO/>) EMPRENDIMIENTO (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/EMPRENDIMIENTO/>)
 CULTURA (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/CULTURA/>) VIDA UNIVERSITARIA (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/SOCIEDAD/>)
 DEPORTES (</SERVICIOS/ACTUALIDAD/DEPORTES/>)

Inicio (</servicios/actualidad/>) > [noticiasactualidaddia](/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/) (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia) > [Concursos y convocatorias](/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/category/75-con-convo/) (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/category/75-con-convo) > [La restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros obtiene el V premio Hernán Ruiz de Patrimonio](#)
 Lunes, 08 Noviembre 2021 13:15

La restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros obtiene el V premio Hernán Ruiz de Patrimonio

Escrito por G.C.

tamaño de la fuente | Imprimir (</servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/143151-la-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros-obtiene-el-v-premio-hernan-ruiz-de-patrimonio?tmpl=component&print=1>) | Email (</servicios/actualidad/component/mailto/?tmpl=component&template=uco&link=bbb93833e63be1c46d1ed70d031db6f5270e8ac1>) | Medios (</servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/143151-la-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros-obtiene-el-v-premio-hernan-ruiz-de-patrimonio#itemVideoAnchor>)

(/servicios/actualidad/media/k2/items/cache/bd7e249bd8682998d042ed7ab6fc0f24_XL.jpg)

Imagen de la aplicación web

El proyecto de restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros en el que participa la Universidad de Córdoba ha sido galardonado con el V Premio Hernán Ruiz de Patrimonio. La Universidad trabaja en este proyecto, promovido por la Asociación Centro Histórico de Córdoba, a través de un convenio entre ambas instituciones dirigido por el profesor Rafael Blanco Guzmán del Área de Historia del Arte.

Esta labor se ha dedicado al estudio histórico, artístico y arqueológico del bien, así como a la difusión de los resultados a la ciudadanía a través de recreaciones 3D, aplicaciones web y audiovisuales. Según se indica en la nota de prensa de la Delegación de Casco Histórico, el "jurado ha valorado la importancia de la iniciativa ciudadana en la recuperación del patrimonio así como la gran labor de difusión que realiza el portal informático del alminar creado al efecto".

Este material puede consultarse en los siguientes enlaces: audiovisual: <https://www.youtube.com/watch?v=28r8byArIVE> (<https://www.youtube.com/watch?v=28r8byArIVE>) y la aplicación/web: <https://alminar.centrohistoricocordoba.es/> (<https://alminar.centrohistoricocordoba.es/>)

La entrega del premio se realizará el 17 de diciembre en un acto con motivo del aniversario de la inscripción del centro histórico de Córdoba en la lista de la UNESCO.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Visto **3604** veces

Post

Me gusta 0

Publicado en Concursos y convocatorias (/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/itemlist/category/75-con-convo)

Etiquetado como #patrimonio (/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/itemlist/tag/patrimonio) #restauración

(/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/itemlist/tag/restauración) #premios

(/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/itemlist/tag/premios)

ARTÍCULOS RELACIONADOS (POR ETIQUETA)

- El Consejo General de Enfermería (CGE) hace públicos los 16 finalistas de estos Premios, que aspiran a conseguir 55.000 euros en ayudas para materializar sus proyectos. (/servicios/actualidad/vida-academica/item/158090-el-consejo-general-de-enfermeria-cge-hace-publicos-los-16-finalistas-de-estos-premios-que-aspiran-a-conseguir-55-000-euros-en-ayudas-para-materializar-sus-proyectos)
- El profesor José López Miranda, Premio Averroes de Oro en Ciencias Médicas por su destacada trayectoria en investigación biomédica (/servicios/actualidad/institucional/item/158062-el-profesor-jose-lopez-miranda-premio-averroes-de-oro-en-ciencias-medicas-por-su-destacada-trayectoria-en-investigacion-biomedica)
- El grupo de investigación RNM-271 de la UCO recibe el premio Desarrollo Sostenible de Diario Córdoba (/servicios/actualidad/institucional/item/157743-el-grupo-de-investigacion-rnm-271-de-la-uco-recibe-el-premio-desarrollo-sostenible-de-diario-cordoba)
- El grupo de investigación RNM-271, premio Desarrollo Sostenible de Diario Córdoba (/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/item/157549-el-grupo-de-investigacion-rnm-271-premio-desarrollo-sostenible-de-diario-cordoba)
- El Ayuntamiento y Fundecor entregan los premios del concurso 'Tiktokea con Romero de Torres' (/servicios/actualidad/cultura/item/157545-el-ayuntamiento-y-fundecor-entregan-los-premios-del-concurso-tiktokea-con-romero-de-torres)

MEDIOS

Concluye la restauración de la Torre Alminar San Juan de los Caballeros

Más en esta categoría: « La periodista Ángeles Espinosa ha obtenido el XIV Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado (/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/item/140536-la-periodista-angeles-espinosa-ha-obtenido-el-xiv-premio-internacional-de-periodismo-julio-anguita-parrado) La Fundación Caja Rural del Sur convoca los XII Premios Ricardo López Crespo » (/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/item/146215-la-fundacion-caja-rural-del-sur-convoca-los-xii-premios-ricardo-lopez-crespo)

[volver arriba \(/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/item/143151-la-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros-obtiene-el-v-premio-hernan-ruiz-de-patrimonio#startOfPageId143151\)](#)

SERVICIOS Y RECURSOS COMUNES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/.../SERVICIOS_RECURSOS.HTML)

« (/servicios/actualidad/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=12&year=2024&Itemid=449)	
Lun	Mar
6	7 (/servicios/actualidad/noticiasactualidadddia/item/143151-la-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros-obtiene-el-v-premio-hernan-ruiz-de-patrimonio#startOfPageId143151)

CONVOCATORIAS ABIERTAS	13 (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/date/2025/1/13)	14
» Convocatoria de "Ayudas para la defensa de Tesis Doctorales", de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)	(/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/date/2025/1/20)	21
(/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/864-convocatoria-de-ayudas-para-la-defensa-de-tesis-doctorales-de-la-asociacion-universitaria-iberoamericana-de-postgrado-auiip-con-el-apoyo-economico-e-institucional-de-la-consejeria-de-universidad-investigacion-e-innovacion-de-la-junta-de-andalucia-y-del-consejo-andaluz-de-universidades)	(/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/864-convocatoria-de-ayudas-para-la-defensa-de-tesis-doctorales-de-la-asociacion-universitaria-iberoamericana-de-postgrado-auiip-con-el-apoyo-economico-e-institucional-de-la-consejeria-de-universidad-investigacion-e-innovacion-de-la-junta-de-andalucia-y-del-consejo-andaluz-de-universidades)	28
Más información de la convocatoria en https://auiip.org/es/ayudas-tesis-doctorales (https://auiip.org/es/ayudas-tesis-doctorales) BASES DE LA CONVOCATORIA (https://auiip.org/images/stories/DATOS/PDF/2025/Ayudas_Tesis/ConvocatoriaAyudasLecturaTesisDoctorales2025.pdf) Esta...		
» Leer más... (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/864-convocatoria-de-ayudas-para-la-defensa-de-tesis-doctorales-de-la-asociacion-universitaria-iberoamericana-de-postgrado-auiip-con-el-apoyo-economico-e-institucional-de-la-consejeria-de-universidad-investigacion-e-innovacion-de-la-junta-de-andalucia-y-del-consejo-andaluz-de-universidades)		
» Abierto plazo de inscripción - Curso Online: Iniciación al Emprendimiento (13/03 - 04/04/25) (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/860-13-03-03-04-fundecor-curso-online-iniciacion-al-emprendimiento)		
Más información del curso en ...		
» Leer más... (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/860-13-03-03-04-fundecor-curso-online-iniciacion-al-emprendimiento)		
» Abierto el plazo de inscripción - Taller: «Generación de negocios cordobeses». Temática: Emprendimiento juvenil (04/03/25) (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/861-abierto-el-plazo-de-inscripcion-taller-generacion-de-negocios-cordobeses-tematica-emprendimiento-juvenil-03-25)		
Más información en ...		
» Leer más... (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/861-abierto-el-plazo-de-inscripcion-taller-generacion-de-negocios-cordobeses-tematica-emprendimiento-juvenil-03-25)		

INFORMACIÓN EN LÍNEA

[BOLETÍN DE NOVEDADES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/BOLETINES\)](#)[CONGRESOS \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/CONGRESOS\)](#)[LA UCO EN LOS MEDIOS \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/KIOSKO-DIGITAL\)](#)[IMAGEN CORPORATIVA \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/UCO-IMAGEN-CORPORATIVA\)](#)[ENLACES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/ENLACES\)](#)[SUSCRÍBETE A NOVEDADES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/SUSCRIPCIONES\)](#)[HEMEROTECA \(HTTPS://WWW.UCO.ES/SERVICIOS/COMUNICACION/\)](https://www.uco.es/servicios/comunicacion/)[GALERÍA DE IMÁGENES \(HTTPS://PHOTOS.GOOGLE.COM/U/1/ALBUMS\)](https://photos.google.com/u/1/albums)

DE INTERÉS

[CARTA DE SERVICIOS \(HTTPS://WWW.UCO.ES/SERVICIOS/ACTUALIDAD/IMAGES/DOCUMENTOS/CARTA_DE_SERVICIOS_GB_2023_NUEVO.PDF\)](https://www.uco.es/servicios/actualidad/images/documentos/carta_de_servicios_gb_2023_nuevo.pdf)[QUIENES SOMOS \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/QUIENES-SOMOS\)](#)[BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/BUZON-DE-QUEJAS-SUGERENCIAS-Y-FELICITACIONES\)](#)[CONSULTAS SOBRE ACCESIBILIDAD \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/CONSULTAS-Y-SUGERENCIAS-SOBRE-ACCESIBILIDAD\)](#)<http://www.uco.es/actualidad/noticias-actualidad>
de-
format=feed)
cordoba) (https://www
lang=es)